

**INTERACTIVE WEB PLATFORM FOR MODERNIZING
EDUCATION IN UZBEKISTAN: TASKS, PLANNING, AND
ASSESSMENT SYSTEM**

Mirzayeva Dilnoza Ulug‘bek qizi

Assistant Lecturer Andijan State Technical Institute

Tel: +998902004963 E-mail: mdilnoza057@gmail.com

Bozorova Zulayho Nematillo qizi

Student Andijan State Technical Institute

Tel: +998948444423 E-mail: zbozorova2002@gmail.com

Abstract

The use of digital technologies is of great importance in increasing the efficiency of the modern education system. This work studies the possibilities of designing and implementing an interactive web platform for students, teachers and education managers within the framework of the modernization of education in the Republic of Uzbekistan. A system for creating lesson plans, presenting tasks, monitoring their implementation and objective assessment of students is proposed through the platform. As a result, it is possible to improve the quality of education, form a digital ethic and achieve innovative development of the educational environment.

Keywords

modernization of education, interactive web platform, task management, planning system, assessment system, digital education, personalization of students, teacher efficiency, electronic educational resources.

**O‘ZBEKISTONDA TA’LIMNI MODERNIZATSIYAGA
YO‘NALTIRUVCHI INTERAKTIV WEB-PLATFORMA: VAZIFALAR,
REJALASHTIRISH VA BAHOLASH TIZIMI**

Mirzayeva Dilnoza Ulug‘bek qizi

Andijon davlat texnika instituti assistenti

Bozorova Zulayho Nematillo qizi

Andijon davlat texnika instituti talabasi

Annotatsiya. Zamonaviy ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Ushbu ishda O'zbekiston Respublikasida ta'limni modernizatsiyasi doirasida o'quvchilarga, o'qituvchilarga hamda ta'lim menejerlariga mo'ljallangan interaktiv web-platfomaning loyihalash va joriy etish imkoniyatlari o'rganilgan. Platforma orqali dars rejalari tuzish, vazifalarni taqdim etish, ularning bajarilishini nazorat qilish hamda o'quvchilarni obyektiv baholash tizimi taklif etilgan. Natijada, ta'lim sifatini oshirish, raqamli axloqni shakllantirish hamda ta'lim muhitini innovatsion rivojlantirishga erishish mumkin.

Kalit so'zlar: ta'lim modernizatsiyasi, interaktiv web-platforma, vazifalarni boshqarish, rejalashtirish tizimi, baholash tizimi, raqamli ta'lim, o'quvchilarni shaxsiylashtirish, o'qituvchilarning samaradorligi, elektron ta'lim resurslari.

Аннотация. Использование цифровых технологий имеет большое значение для повышения эффективности современной системы образования. В данной работе рассматриваются возможности разработки и внедрения интерактивной веб-платформы для студентов, преподавателей и руководителей образовательных учреждений в рамках модернизации образования в Республике Узбекистан. Предлагается система создания планов уроков, представления заданий, контроля их выполнения и объективной оценки учащихся с помощью платформы. В результате достигается повышение качества образования, формирование цифровой этики и инновационное развитие образовательной среды.

Ключевые слова: модернизация образования, интерактивная веб-платформа, управление задачами, система планирования, система оценки,

цифровое образование, персонализация учащихся, эффективность работы преподавателя, электронные образовательные ресурсы.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim - faqat bilim berish emas, balki shaxsni 21-asr ko'nikmalari bilan qurollantirish jarayonidir [3]. Dunyoning rivojlangan mamlakatlari ta'lim tizimini raqamli transformatsiya orqali qayta qurishda davom etmoqda. O'zbekiston ham ushbu global tendensiyaga qo'shilib, ta'lim sohasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirmoqda [1].

Biroq, amaliyotda ko'plab maktablarda hali ham dars rejalarini tuzish, uy vazifalarini berish, ularning bajarilishini nazorat qilish hamda o'quvchilarni baholash qog'oz asosda yoki noqulay elektron vositalar yordamida amalga oshiriladi [7]. Bu esa nafaqat o'qituvchilarning ish yukini oshiradi, balki o'quvchilarning faolligini pasaytiradi va ta'lim sifatini past darajada saqlaydi [6].

Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiradi [6]. Shu sababli ham interaktiv web-platforma yaratish - O'zbekistonda ta'limni modernizatsiyasining amaliy jihatdan eng dolzarb yo'nalishlaridan biridir [7].

O'zbekiston Respublikasida ta'limni modernizatsiyasi doirasida vazifalarni boshqarish, rejalashtirish hamda baholash funksiyalarini birlashtiruvchi interaktiv web-platformani ishlab chiqish va uning samaradorligini amaliy sinov orqali baholashdir [1, 3].

Buning uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. O'zbekiston ta'lim tizimidagi mavjud muammolarni tahlil qilish [6, 7];

2. Xalqaro tajriba asosida raqamli ta'lim platformalarini o'rganish [3, 5];
3. O'quvchilar, o'qituvchilar hamda maktab ma'muriyati uchun foydalanuvchiga qulay interfeysli web-platforma loyihalash [7];
4. Platformaning dastlabki versiyasini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish [4, 6];
5. Natijalarni tahlil qilib, takliflar ishlab chiqish [8].

I.A.Karimovning "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asarida ta'kidlanganidek, ta'lim tizimi milliy qadriyatlar va zamonaviy texnologiyalar uyg'unligida rivojlanishi lozim [2]. Shu ma'noda, ishlab chiqilayotgan platforma O'zbek tilida, milliy ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda yaratilmoqda [2].

Platforma quyidagi pedagogik tamoyillarga asoslanadi:

- Shaxsiylashtirish: Har bir o'quvchining individual ehtiyojlari va o'rganish tezligiga moslashgan ta'lim jarayoni [3, 4];
- Faollik: O'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirokini ta'minlash [4];
- Ochiqlik va shaffoflik: Baholash mezonlari va natijalarning barcha ishtirokchilar uchun aniq va ochiq bo'lishi [8];
- Qayta aloqa (feedback). Real vaqt rejimida teskari aloqa berish imkoniyati [5, 7];
- Hamkorlik. O'qituvchi, o'quvchi va ota-onalar o'rtasida samarali muloqot [1, 6].

Bundan tashqari, ota-onalarning ta'lim jarayoniga jalb etilishi 55% ga ortdi, bu esa uy va maktab o'rtasidagi pedagogik hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qildi [1, 6]. O'quvchilarning o'z natijalariga nisbatan ongli munosabati shakllanib, o'z-o'zini rivojlantirish motivatsiyasi kuchaydi [4, 8].

XULOSA

O‘zbekistonda ta’limni modernizatsiyasi - faqat qonuniy va tashkiliy islohotlar bilan cheklanadigan jarayon emas, balki amaliy, texnologik hamda pedagogik innovatsiyalarni birlashtiruvchi murakkab tizimli ishdir [1, 3]. Prezident Sh.M.Mirziyoyevning ta’lim sohasidagi islohotlar konsepsiyasida belgilangan maqsadlarga erishish uchun zamonaviy raqamli yechimlar joriy etish zarur [1].

Ayniqsa, zamonaviy ta’lim muhitida o‘quvchilarning faolligini oshirish, ularni shaxsiylashtirilgan o‘quv yo‘llariga yo‘naltirish, o‘qituvchilarning mehnatini samarali qilish hamda ota-onalarni ta’lim jarayoniga jalb qilish kabi vazifalarni hal qilishda interaktiv web-platformalar kabi raqamli yechimlarning ahamiyati beqiyos oshib bormoqda .

Elektron ta’lim tizimlari an’anaviy ta’lim metodlarini to‘liq almashtirmaydi, balki ularni boyitadi va yangi imkoniyatlar bilan kengaytiradi. Web-platformalar o‘qituvchilarga vaqt tejash, o‘quvchilarga esa yanada mustaqil va mas’uliyatli o‘rganish imkoniyatini beradi.

Baholash tizimini raqamlashtirish shaffoflik va obyektivlikni ta’minlaydi [8]. O‘quvchilar o‘z natijalari haqida ongli tushunchaga ega bo‘lib, o‘z rivojlanishini rejalashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu esa milliy qadriyatlar va zamonaviy texnologiyalar uyg‘unligini ta’minlashda muhim qadam hisoblanadi [2].

Xulosa qilib aytganda, ta’limni raqamlashtirish - nafaqat texnologik, balki ijtimoiy, madaniy hamda pedagogik transformatsiyadir. Shu transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun mahalliy sharoitga mos, o‘zbek tilida, o‘quvchining rivojlanishiga qaratilgan amaliy yechimlar - aynan shunday interaktiv web-platformalar - strategik ahamiyatga ega .

Kelajakda platformani yanada takomillashtirish, sun’iy intellekt elementlarini joriy etish, mobil ilovalarni ishlab chiqish va boshqa ta’lim muassasalarida keng ko‘lamda

sinab ko‘rish rejalashtirilgan. Bu esa O‘zbekiston ta’lim tizimini yanada modernizatsiya qilish va jahon andozalariga yaqinlashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O‘zbekiston – yangi ta’lim. Toshkent: “O‘zbekiston”, 2022.
2. Karimov I. A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma’naviyat, 2015.
3. Xudoyberganova D. R. Raqamli ta’lim: nazariya va amaliyot. Toshkent: Universitet, 2021.
4. Tojiboyev S. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asoslari. Toshkent: Sharq, 2020.
5. Qodirova N. Elektron ta’lim tizimlarining rivojlanish tendensiyalari. // “Pedagogika va psixologiya” jurnali. 2022, №3. B. 45–52.
6. Abdullayev J. Ta’limda innovatsion texnologiyalarni joriy etish. Namangan: Namangan nashriyoti, 2021.
7. Raximova M. Web-asosidagi ta’lim platformalari: tahlil va takliflar. // “Zamonaviy ta’lim” jurnali. 2023, №1. B. 33–40.
8. Tursunov A., Hojiyeva F. O‘quvchilarni baholash tizimini takomillashtirish yo‘llari. Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2022.